

CITRAL DE *Cymbopogon citratus* COMO POTENCIAL MODULADOR NEURAL: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA AOS BENZODIAZEPÍNICOS

Manuella dos Anjos Silva^{1a}; Liliane Nebo^{1b}; Karla da Silva Malaquias^{1c}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Química/ Graduação

A ansiedade, embora seja uma resposta natural do organismo a situações de ameaça, tem se consolidado como um dos principais problemas de saúde mental contemporâneos, afetando a qualidade de vida da população. O tratamento convencional com ansiolíticos, como os benzodiazepínicos, demonstra eficácia clínica, mas está associado ao desenvolvimento de tolerância, dependência e efeitos adversos, o que estimula a busca por alternativas mais seguras e acessíveis. Nesse contexto, terapias baseadas em plantas medicinais vêm ganhando destaque, especialmente com o uso de óleos essenciais, ricos em compostos voláteis capazes de atuar no sistema nervoso central. Entre essas plantas, o capim-limão (*Cymbopogon citratus*) apresenta uso tradicional consolidado como calmante natural, devido ao citral, seu composto majoritário, que tem sido investigado por apresentar atividade semelhante à dos benzodiazepínicos, modulando receptores neurais relacionados ao relaxamento. Diante desse cenário, o objetivo da presente pesquisa será investigar a extração e a aplicação do óleo essencial de capim-limão como alternativa no tratamento dos sintomas da ansiedade, a fim de reduzir a dependência de fármacos convencionais. Para tanto, serão utilizadas técnicas de docagem molecular que permitem avaliar as interações do citral com alvos neurais, como o receptor GABAA (ácido gama-aminobutírico), comparando-as com os mecanismos de ação já descritos para ansiolíticos disponíveis no mercado. Trata-se de um método que possibilita maior precisão na previsão de interações ligante-receptor e contribui para a validação do potencial terapêutico do óleo essencial, além de representar uma ferramenta de triagem importante antes de ensaios biológicos e clínicos. Espera-se que a abordagem proposta reforce a relevância do capim-limão como fonte de compostos bioativos com atividade ansiolítica. Portanto, a integração de técnicas computacionais com o estudo de plantas medicinais pode fornecer subsídios consistentes para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas mais seguras, eficazes e acessíveis no manejo da ansiedade.

Palavras-chave: Ansiedade; Capim-limão; Docagem molecular; Óleos essenciais; Receptor GABAA.

a: manuella.silva@discente.ufj.edu.br

b: liliane_nebo@ufj.edu.br

c: kmalaquias@ufj.edu.br